

Bewertung von Krebsgefahren

Aktuelle Prioritätenliste der IARC

Dirk W. Lachenmeier

Seit fast 50 Jahren ist das Monographieprogramm der Internationalen Agentur für Krebsforschung (International Agency for Research on Cancer, IARC) der Weltgesundheitsorganisation WHO eine weltweit führende Quelle für die Identifizierung und Bewertung von Ursachen für Krebs. Mehr als 1 000 Ursachen wurden bislang bewertet. Die aktuell veröffentlichten Prioritäten für die Jahre 2025-2029 umfassen eine breite Palette an Substanzen, darunter auch Lebensmittelinhaltsstoffe, Rückstände und Kontaminanten.

Die Stoffauswahl der IARC erfolgt grundsätzlich risikoorientiert anhand einer möglichen Exposition beim Menschen und Hinweisen für eine Karzinogenität. Die Bewertungen umfassen chemische, physikalische und biologische Ursachen sowie Stoffe, Arbeitsbedingungen, Lebensmittelbestandteile und andere Expositionen des täglichen Lebens. Etwas mehr als die Hälfte aller bislang bewerteten Ursachen wurde als möglicherweise krebs-erregend (Gruppe 2B), wahrscheinlich krebs-erregend (Gruppe 2A) oder krebs-erregend für den Menschen (Gruppe 1) eingestuft. Es muss dabei betont werden, dass es sich bei den IARC-Gruppen um eine Bewertung der wissenschaftlichen Evidenz handelt und die Gruppierung keine Wahrscheinlichkeit für den Eintritt von Krebs beinhaltet. Die IARC-Monographien basieren dabei auf strengen Kriterien zur wissenschaftlichen Überprüfung und Bewertung krebs-erregender Gefahren durch unabhängige Experten ohne Interessenkonflikte [Samet et al. 2020; IARC 2019].

Im März 2024 tagte eine Expertengruppe, um Prioritäten für das Monographieprogramm der IARC für den Zeitraum 2025-2029 zu empfehlen.

Die Expertengruppe bewertete die Rückmeldungen auf einen öffentlichen Call und berücksichtigte mehr als 200 Vorschläge. Alle nominierten Krebs-ursachen wurden insbesondere im Hinblick auf vier Evidenzströme (Exposition, Krebs beim Menschen, Krebs in Tierstudien und mechanistische Erkenntnisse) bewertet, um Prioritätsempfehlungen zu entwickeln [Berrington de González et al. 2024; IARC 2024]. Die Expertengruppe empfahl eine breite Palette von Stoffen und sonstigen Krebsursachen mit hoher oder mittlerer Priorität für die Bewertung. Stoffe ohne Nachweis einer Exposition des Menschen oder ohne Daten zur Beurteilung der Karzinogenität wurden nicht zur weiteren Prüfung empfohlen.

Eine Auswahl der Krebsursachen mit Lebensmittelbezug, die mit hoher Priorität zur Bewertung durch die IARC empfohlen wurden, zeigt Tabelle 1. Von den noch nicht bewerteten möglichen Krebsursachen sind insbesondere die Lifestyle-Faktoren Adipositas und der Konsum zuckerhaltiger Getränke erwähnenswert, für die es Daten aus allen Evidenzströmen gibt. Ein Naturstoff mit lebensmittelbedingter Exposition und Daten aus Tierstudien und zum

Mechanismus ist Estragol. Neue Humanstudien und mechanistische Daten gibt es zu den Stoffen Acrylamid und Acetaldehyd, für die die Arbeitsgruppe eine Neubewertung vorschlägt, die zu einer möglichen Hochstufung der Krebsklassifizierung führen könnte.

Hervorzuheben ist auch das Thema des Konsums von sehr heißen Getränken und Lebensmitteln, wozu es eine ganze Reihe neuer epidemiologischer Studien gibt. Das Trinken von sehr heißen Getränken bei Temperaturen über 65 °C wurde bereits 2016 im Rahmen der IARC-Monographien als wahrscheinlich krebs-erregend für Menschen (Gruppe 2A) bewertet. Die Evidenz für ein erhöhtes Risiko für Plattenepithelkarzinome der Speiseröhre durch den Konsum sehr heißer Getränke hat sich durch positive Ergebnisse aus einer sehr informativen Kohortenstudie und mehreren anderen Fall-Kontroll-Studien, die in geogra-

Dr. Dirk W. Lachenmeier

Zur Person: Lebensmittelchemiker und Toxikologe, Leiter der Abteilung pflanzliche Lebensmittel am CVUA Karlsruhe, Wissenschaftlicher Beirat der DLR

Tab. 1 Mit hoher Priorität zur Bewertung durch die IARC vorgeschlagene Stoffe und Lifestyle-Faktoren mit Lebensmittelbezug*

	Begründung
Noch nicht in IARC-Monographien bewertet	
Desinfektionsnebenprodukte im Wasser (einschließlich Haloessigsäuren), Adipositas, Dibutylphthalat, Konsum zuckerhaltiger Getränke	Relevante Humandaten, Tierstudien und mechanistische Daten
Konsum ultraverarbeiteter Lebensmittel, Perfluorhexansulfonsäure, Cannabiskonsum (Rauchen)	Relevante Humandaten und mechanistische Daten
Estragol, Bisphenol A, S und F, 2,3-Butandion, Diisononylphthalat, Glycidamid, Methanol, Zearalenon	Relevante Tierstudien und mechanistische Daten
Butyraldehyd	Relevante Tierstudien
Parabene	Relevante mechanistische Daten
Bereits in IARC-Monographien bewertet (Volumes 1-135)	
Anorganische Bleiverbindungen, Acetaldehyd, Acrylamid	Neue Humandaten und mechanistische Daten
Butylbenzylphthalat	Neue Tierstudien und mechanistische Daten
Sehr heiße Getränke und Lebensmittel	Relevante Humandaten
Patulin, Safrol	Neue mechanistische Daten
Aflatoxine, Ethylenoxid, Formaldehyd	Gruppe-1-Karzinogen mit Hinweisen auf neue Krebsarten

* Komplette Liste siehe: Berrington de González et al. (2024). Darunter sind auch eine Reihe von Pestiziden, sowie Kompletliste mit Stoffen mittlerer Priorität (z. B. Pinen, Fumonisin B1, Pyrrolizidinalkaloide, Nitrat, Selen) und Stoffen, die nicht zur (Neu-)Bewertung vorgeschlagen wurden (z. B. Isoflavone, Sucralose, Furan, Glyphosat).

fisch diversen Populationen durchgeführt wurden, zwischenzeitlich verstärkt. Eine Neubewertung erscheint daher innerhalb der nächsten fünf Jahre mit hoher Priorität gerechtfertigt [IARC, 2024].

Literatur

- Berrington de González, A et al. (2024). Advisory Group recommendations on priorities for the IARC

Monographs. The Lancet Oncology 25(5): 546-548. DOI: 10.1016/S1470-2045(24)00208-0

- IARC (2019). Preamble. <https://monographs.iarc.fr/preamble-to-the-iarc-monographs/>
- Samet, JM et al. (2020). The IARC Monographs: Updated Procedures for Modern and Transparent Evidence Synthesis in Cancer Hazard Identification. J Natl Cancer Inst. 112(1): 30-37. DOI: 10.1093/jnci/djz169.
- IARC (2024). Report of the Advisory Group to Recommend Priorities for the

IARC Monographs during 2025–2029; 19–22 March. Lyon, Frankreich, im Druck.

Kontakt

Dr. Dirk W. Lachenmeier
CVUA Karlsruhe
Weißenburger Straße 3
76187 Karlsruhe.
E-Mail: lachenmeier@web.de

Berauschend?

Hier bestellen:
0711 2582-341
wissenschaftliche-verlagsgesellschaft.de

WVVG

Wissenschaftliche
Verlagsgesellschaft
Stuttgart